

MODELO DE GESTIÓN ECOTURÍSTICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL TURISMO AGROECOLÓGICO EN EL PARQUE HENRI PITTIER EN VENEZUELA

ECOTOURISM MANAGEMENT MODEL FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGROECOLOGICAL TOURISM IN HENRI PITTIER PARK IN VENEZUELA

Yennys Alvorada Olivares¹, , Alfonso
José Fernández^{3*}

Recibido: 04/12/2025

Aceptado: 06/01/2026

Publicado: 19/01/2026

RESUMEN

El estudio abordó la problemática de la ausencia de un modelo de gestión ecoturística participativo en el Parque Nacional Henri Pittier, lo que obstaculiza la sustentabilidad a largo plazo de su potencial turístico agroecológico. El propósito central fue proponer un modelo de gestión ecoturística que fomente el desarrollo sustentable del turismo agroecológico en el Parque. El proceso metodológico aplicado fue cualitativo-participativo, que incluyó diagnóstico de campo, entrevistas a actores clave y la aplicación de la Matriz FODA. Los resultados revelaron un alto potencial (biodiversidad y avistamiento de aves) y oportunidades (promoción gubernamental), contrapuestos a

ABSTRACT

The study addressed the problem of the lack of a participatory ecotourism management model in Henri Pittier National Park, which hinders the long-term sustainability of its agroecological tourism potential. The central purpose was to propose an ecotourism management model that fosters the sustainable development of agroecological tourism in the Park. The methodological process applied was qualitative and participatory, including field research, interviews with key stakeholders, and the application of a SWOT analysis. The results revealed high potential (biodiversity and birdwatching) and opportunities (government promotion), contrasted with critical weaknesses such as low security, lack of institutional

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

debilidades críticas como la poca seguridad, la falta de participación institucional y la escasez tecnológica. En conclusión, el modelo propuesto es un instrumento integral y resiliente que cumple su propósito al estructurarse en los ejes de Gobernanza Participativa, Sostenibilidad Productiva y Desarrollo Socioeconómico Comunitario, transformando las debilidades en acciones de autogestión y emprendimiento local. Se recomienda la adopción y formalización inmediata del modelo, priorizando la Coordinación Interinstitucional para resolver los déficits de seguridad y avanzar hacia la Certificación de productos agroecológicos para consolidar un turismo líder y socialmente responsable.

participation, and technological scarcity. In conclusion, the proposed model is a comprehensive and resilient instrument that fulfills its purpose by being structured around the pillars of Participatory Governance, Productive Sustainability, and Community Socioeconomic Development, transforming weaknesses into actions of self-management and local entrepreneurship. The immediate adoption and formalization of the model is recommended, prioritizing Inter-institutional Coordination to resolve security deficits and move towards the Certification of agroecological products to consolidate a leading and socially responsible tourism.

PALABRAS CLAVE: Ecoturismo, Gestión, Gobernanza, Sustentabilidad, Turismo Agroecológico

KEYWORDS: Ecotourism, Management, Governance, Sustainability, Agroecological Tourism.

¹ Docente de titular. Jefa del área de investigación, desarrollo e innovación. **Afiliación:** Universidad Nacional Experimental Politécnica De La Fuerza Armada UNEFA- Núcleo Aragua, Maracay, Venezuela. yolivar965@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8764-018X>

² Docente agregado. Autoridad Consejo Universitario. **Afiliación:** Universidad Nacional Experimental del Transporte-UNETRANS, Los Teques Miranda- Venezuela. elianavelasquez44@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0004-6837-9923>

^{3*} Maestrante en Planificación Turística. Magister en Ciencias de la Educación Mención Docencia Universitaria, Licenciado en Turismo Agroecológico. **Afiliación:** Instituto Nacional de Capacitación y Educación socialista (INCES), Grupo de Creación Intelectual Venezuela Turística Agroecológica (VENTURAGRO), Red de Estudio Transdisciplinario en Turismo Agroecológico (RETTURAGRO) Adscrito Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. Universidad

Escandalar Investigativa Revista Científica

Vol. 2, Núm. (3), Julio - Diciembre (2022)

Depósito Legal: BA2021000019

Artículo Original 25-TUR-003

Área de Conocimiento: Turismo Agroecológico y Desarrollo Rural

Enlace: <http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/resi>

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM). Barinas, Barinas, Venezuela,
alfjosefer@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-0678-7014>

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

1. Introducción

El turismo ha experimentado una transformación paradigmática, migrando desde modelos de turismo masivo hacia enfoques que priorizan la sostenibilidad y la responsabilidad social. En este contexto, el ecoturismo y, más específicamente, el turismo agroecológico, se consolidan como alternativas cruciales para vincular la actividad económica con la conservación ambiental y el desarrollo comunitario (Fernández, 2024; Pacheco-Higuera, 2023). Esta modalidad se centra en ofrecer a los visitantes una experiencia que combina la apreciación de la naturaleza con la participación y el consumo directo de productos agrícolas locales, promoviendo así la agrobiodiversidad y fortaleciendo el tejido social de las comunidades rurales (Castellanos-Rodríguez, 2025; Paredes et al., 2023). Para Venezuela, un país reconocido por su megadiversidad, el aprovechamiento estratégico de su exuberante flora y fauna en áreas protegidas, como el Parque Nacional Henri Pittier, representa una oportunidad significativa para impulsar el Sistema Turístico Nacional bajo principios de equidad y sostenibilidad (Tovar-Rodríguez et al., 2025). Sin embargo, el potencial inherente a estos territorios naturales solo se materializa con éxito si está respaldado por estructuras de manejo robustas.

A pesar de la vocación natural y la necesidad de diversificación económica, la implementación de productos turísticos sostenibles en el Parque Nacional Henri Pittier enfrenta el desafío de la gestión. El presente trabajo surge de investigaciones previas, como la propuesta de la "Ruta Ecoturística Rancho Grande", que demostró el alto potencial del territorio para fusionar el ecoturismo (avistamiento de aves y senderismo) con la vivencia agroecológica. No obstante, la simple conceptualización de una ruta no garantiza su permanencia ni su impacto positivo. La operatividad a largo plazo, la minimización de los impactos ambientales y la maximización del beneficio comunitario

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

(Lanchimba-Ulcuango, 2021), dependen directamente de la existencia de un marco de gestión claro, participativo y adaptado a las condiciones locales. La falta de este modelo de gestión representa una barrera para asegurar que la actividad turística contribuya efectivamente a la sustentabilidad de los ecosistemas y las comunidades aledañas. En consecuencia, el presente estudio busca responder a la siguiente interrogante: ¿Cómo debe ser el modelo de gestión ecoturística que permita el desarrollo sustentable del turismo agroecológico en el Parque Nacional Henri Pittier?

En consecuencia, el propósito de esta investigación es proponer un modelo de gestión ecoturística que contribuya al desarrollo sustentable del turismo agroecológico en el Parque Nacional Henri Pittier. Esta propuesta no solo busca formalizar la "Ruta Ecoturística Rancho Grande", sino también dotarla de las herramientas necesarias para su autogestión y sostenibilidad, integrando los lineamientos de la conservación, la participación comunitaria y la rentabilidad económica. El modelo propuesto se apoya en los principios metodológicos y estructurales de la gestión sostenible (Vélez-Falcones et al., 2021), en el diseño participativo de productos turísticos (Lares-Jiménez et al., 2025), buscando convertirse en un referente para el desarrollo de circuitos de paz y emprendimientos sostenibles en otros territorios rurales (Guzmán-Álvarez & Rodríguez-Espinosa, 2025; Fernández, 2025a). Este trabajo es el resultado del Diplomado de Turismo Agroecológico para el Desarrollo Rural Sustentable y sienta las bases teóricas y prácticas para la implementación de un turismo consciente en Venezuela.

2. Fundamentación Teórica

2.1. El Modelo de Gestión como Estrategia de Sostenibilidad

La conceptualización de un modelo de gestión se erige como la base estructural y operativa esencial para cualquier proyecto que aspire a la sustentabilidad a largo plazo. En este sentido, Lanchimba-Ulcuango (2021) y Huertas-López (2020), coinciden en que

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

la gestión debe abarcar las fases de planificación, organización y control, asegurando la eficiencia de los recursos en el turismo rural y comunitario. Por consiguiente, la propuesta de un modelo para el Parque Henri Pittier debe integrar estas dimensiones, pero enfocándose específicamente en la doble vocación de conservación y producción, característica del ecoturismo agroecológico.

De manera similar, Arrieta-García (2019), establece que “una estrategia de sostenibilidad requiere la articulación de la conservación con la gestión operativa y la financiación, especialmente en áreas naturales protegidas” (p. 15). Por lo tanto, el modelo de gestión ecoturística debe trascender la mera administración de servicios para convertirse en un mecanismo dinámico que garantice la protección de la biodiversidad y la regulación de flujos turísticos. Así pues, el diseño final debe ser un andamiaje robusto que administre las interacciones entre los actores sociales, económicos y ambientales.

2.2. Ecoturismo y Turismo Agroecológico para el Desarrollo Sustentable

El turismo agroecológico se presenta como la evolución natural del ecoturismo, ligando la apreciación de los ecosistemas con la valorización de los sistemas productivos locales sostenibles (Paredes et al., 2023). De hecho, esta fusión permite generar productos turísticos de alto valor experiencial, como las rutas de senderismo combinadas con la vivencia agrícola, tal como lo señalan (Sánchez-Guanopatin, 2023a; Fernández y Moreno, 2023). Además, esta actividad contribuye a medir la agrobiodiversidad como potencial turístico, tal como lo aborda Ramírez (2023).

En consecuencia, la propuesta en el Parque Henri Pittier busca generar una sinergia entre la transformación de la biodiversidad que es un activo ecoturístico y las prácticas agrícolas en un componente cultural y educativo. Por otra parte, Castellanos-Rodríguez (2025), subraya que las buenas prácticas del agroturismo son fundamentales para fortalecer el tejido social y la conservación, lo cual es imprescindible para el desarrollo de

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

circuitos en áreas sensibles. En definitiva, el enfoque turístico agroecológico maximiza los beneficios económicos para la comunidad mientras minimiza la huella ecológica, cumpliendo el principio de sustentabilidad de Tovar-Rodríguez et al. (2025), ofreciendo a las comunidades locales la integración a los nuevos modelos sostenibles y contribuyendo al desarrollo de las comunidades subyacente al parque. Además, brinda una alternativa de generar conciencia ambientalista promoviendo la educación, la cultura y cuidado del entorno biocultural.

2.3. La Gobernanza y la Participación como Ejes del Modelo

Un factor crítico para la viabilidad de cualquier modelo de gestión en un área protegida es su capacidad para integrar a la comunidad y las instituciones bajo un esquema de gobernanza compartida. Por ejemplo, el modelo metodológico propuesto por Lares-Jiménez et al. (2025), enfatiza la planificación participativa para el diseño de productos turísticos sostenibles, asegurando que las decisiones reflejen las necesidades y capacidades locales. Asimismo, la investigación de Castro-Rico et al. (2025), en ecoturismo participativo demuestra, que el éxito del emprendimiento de comunitario permite involucrar activamente a la población desde la base, asumiendo un rol protagónico para el desarrollo turísticos local.

Por lo tanto, el modelo de gestión para el Parque Henri Pittier debe establecer mecanismos claros de toma de decisiones conjuntas, lo cual es coherente con la necesidad de fomentar el emprendimiento sostenible desde los territorios rurales (Fernández, 2024). Así, se busca que el modelo sea más que un manual operativo, sino una herramienta de empoderamiento que garantice que los beneficios del turismo se traduzcan en desarrollo socioeconómico justo y equitativo para las comunidades del área de influencia (Guzmán-Álvarez & Rodríguez-Espinosa, 2025; Sánchez-Salazar, 2023b).

Escandalar Investigativa Revista Científica

Vol. 3, Núm. (1), Enero - Diciembre (2022)

Depósito Legal: BA2021000019

Artículo Original 25-TUR-003

Área de Conocimiento: Turismo Agroecológico y Desarrollo Rural

Enlace: <http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/resi>

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

En este sentido, la efectividad de un modelo para el turismo agroecológico y ecoturístico debe ser tridimensional, abarcando la Gobernanza, la Sostenibilidad (ambiental/productiva) y el Desarrollo Comunitario. Consecuentemente, la integración de los ejes de planificación participativa, las buenas prácticas agroecológicas y el fomento del emprendimiento local, como lo sugieren (Fernández, 2025^a; Vélez-Falcones et al., 2021), proporciona la estructura teórica necesaria para la investigación. Por lo tanto, la propuesta de un modelo de gestión, que es el propósito general del estudio, se basará en estos pilares interconectados, asegurando que las operaciones en el Parque Nacional Henri Pittier se desarrollen de forma sistémica y balanceada, garantizando la viabilidad económica sin comprometer los valores de conservación y equidad social.

3. Materiales y métodos:

El presente estudio se enmarca en un diseño de investigación de campo de tipo no experimental, dado que no se manipularán intencionalmente las variables, sino que se buscará comprender y describir la realidad tal como se presenta en el Parque Nacional Henri Pittier. En este sentido, se adopta un enfoque cualitativo-participativo, esencial para el diseño de soluciones de gestión turística en contextos comunitarios. Por lo tanto, la metodología se fundamenta en el Modelo Metodológico Participativo para el diseño de productos turísticos agroecológicos sostenibles de Lares-Jiménez et al. (2025), el cual estructura el trabajo en fases progresivas que aseguran la co-creación y la pertinencia local.

Fase I: Diagnóstico y Recolección de Datos Iniciales: La primera etapa se orientó a la consecución del objetivo de Diagnosticar las condiciones socioeconómicas, ambientales y la infraestructura turística actual del Parque Henri Pittier. Así, se inició con la investigación de campo, utilizando la observación directa como técnica principal para obtener una experiencia vivencial del entorno y sus atractivos. Posteriormente, se

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

complementó con la revisión de fuentes secundarias, incluyendo literatura especializada, informes de INPARQUES y documentos previos sobre el turismo en la zona. De esta manera, se logró compilar información esencial sobre la potencialidad de la ruta, la condición de los senderos, y el estado de los recursos agrícolas circundantes, sentando las bases descriptivas del proyecto.

Fase II: Identificación de Actores y Análisis FODA: La segunda fase se dedicó a cumplir los objetivos de Identificar los actores clave y sus percepciones y Analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (Matriz FODA) para la gestión. Para ello, se seleccionaron cinco (5) informantes clave, aplicando un criterio de selección intencional que priorizó su conocimiento estratégico y vinculación directa con el Parque (Guardaparques, INPARQUES, líderes comunitarios y prestadores de servicios turísticos). Mediante la técnica de la entrevista semiestructurada como instrumento principal, se pudo obtener datos cualitativos profundos sobre sus expectativas y barreras. Finalmente, la información recolectada se procesó utilizando la Matriz FODA, que permitió estructurar las variables internas y externas para el diseño del modelo.

Fase III: Diseño y Propuesta del Modelo de Gestión: La fase final se centró en el objetivo de Diseñar los componentes, principios y estrategias operativas del modelo de gestión ecoturística propuesto. Consecuentemente, la información diagnóstica y el análisis FODA, que representan el punto de partida del modelo de Lares-Jiménez et al. (2025), se triangularon con los referentes teóricos de gestión sustentable. En este sentido, se diseñó una propuesta que integra los ejes de la gobernanza, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo socioeconómico comunitario. Adicionalmente, se esbozaron las estrategias operativas de la ruta, incluyendo la normativa de uso, el manejo de visitantes y los planes de beneficio local, estructurando el producto final del estudio.

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

Por último, el procesamiento y análisis de los datos cualitativos se realizó mediante la triangulación de la información obtenida de las fuentes secundarias, la observación y las entrevistas. Además, el carácter participativo del diseño confiere validez social al modelo, ya que la propuesta fue contrastada implícitamente con las perspectivas de los actores clave, asegurando su pertinencia práctica. Por último, la confiabilidad se garantiza a través de la documentación sistemática del proceso, desde la transcripción de las entrevistas hasta la justificación de los componentes del modelo, estableciendo un rastro auditable. En suma, este rigor metodológico asegura que el modelo de gestión propuesto contribuya de manera efectiva y sustentable al turismo agroecológico del Parque Nacional Henri Pittier.

4. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la investigación de campo, organizados según las tres fases del Modelo Metodológico Participativo (Lares-Jiménez et al., 2025), lo que permitió dar cumplimiento a cada objetivo específico y, finalmente, diseñar la propuesta del modelo de gestión.

4.1. Fase I: Diagnóstico y Condiciones (Análisis de las Potencialidades Turísticas)

El diagnóstico se centró en plasmar la visión holística de Rancho Grande, una localidad inscrita en el Municipio Mario Briceño Iragorry, crucial para la “Ruta Ecoturística Rancho Grande”. La zona se distingue por su excepcional valor ambiental, albergando el Parque Nacional Henri Pittier el cual actúa como un refugio de biodiversidad excepcional. El ecosistema local se caracteriza por una flora diversa, donde predominan especies como el chaparro y la majagua, sirviendo de hábitat para una fauna exuberante que registra al menos 582 especies de aves, 140 de mamíferos y una vasta población de insectos que posicionan a la zona como un laboratorio natural de relevancia internacional.

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

Desde una perspectiva geoespacial, el área de estudio se sitúa a una altitud de 1153 metros sobre el nivel del mar, funcionando como un punto de transición y conexión vital entre la ciudad de Maracay y la población costera de Ocumare de la Costa. Cartográficamente, el área se encuentra delimitada entre la latitud $40^{\circ} 45' 36.000''$ N y la longitud $73^{\circ} 59' 2.400''$ W. En este entorno, la Estación Biológica Dr. Alberto Fernández Yépez edificación históricamente conocida como el antiguo Gran Hotel Rancho Grande, se erige como el centro neurálgico del sector, consolidando la vocación educativa y conservacionista del territorio mediante la ejecución de programas de formación en Interpretación de la Naturaleza y Manejo Ecológico-Turístico. Ver Figura 1.

Figura 1.

Mapa Cartográfico de Rancho Grande

Fuente: Elaboración propia (2026)

En cuanto al análisis de la planta turística y servicios, se identifica una infraestructura de acceso vial desde la zona urbana en condiciones operativas favorables, complementada por una oferta de alojamiento que incluye hoteles y posadas en las áreas perimetrales. No obstante, el modelo de gestión enfrenta desafíos estructurales que

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

condicionan su desarrollo sostenible; el diagnóstico revela deficiencias críticas en la seguridad policial y una marcada ausencia de centros asistenciales de salud en la proximidad inmediata. Estas debilidades representan nudos críticos que deben ser abordados de manera prioritaria para garantizar una experiencia ecoturística integral y segura dentro del marco del plan de manejo local.

4.2. Fase II: Análisis Estratégico y Percepciones

El análisis estratégico FODA, realizado con actores clave, confirmó un claro potencial ecoturístico en Rancho Grande, impulsado por fortalezas internas como atractivos naturales de renombre internacional (avistamiento de aves) y oportunidades externas, como el apoyo gubernamental a la promoción del ecoturismo. Sin embargo, se identificaron debilidades críticas que el modelo de gestión debe resolver, incluyendo la falta de señalización, la escasa participación del gobierno local y la ausencia de tecnología. En el plano externo, la baja demanda y la crisis inflacionaria representan amenazas, lo cual exige el diseño de un modelo de gestión intrínsecamente resiliente, con capacidad de autogestión económica y enfocado en la mejora de la infraestructura. Ver Tabla 1.

Tabla 1.

Síntesis de la problemática (Matriz FODA)

	Fortalezas (Internas)	Debilidades (Internas)
Factores Internos	<ul style="list-style-type: none"> • Posee atractivos y paisajes naturales. • Diversas modalidades de actividades agroecológicas. • Vías de acceso en buenas condiciones. • Equipamientos de alojamiento existentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Poca señalización de accesos. • No se cuenta con tecnología disponible. • Inexistencia de centros asistenciales. • Poca seguridad policial. • Poca participación del gobierno local. • Ausencia de dinámicas de presentación del parque.
Factores Externos	Oportunidades	Amenazas
	<ul style="list-style-type: none"> • Parque con reconocimiento internacional (avistamiento de aves). • Disposición del gobierno nacional a promover ecoturismo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Crisis inflacionaria. • Existencia de otros atractivos de mayor demanda

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

- Alternativa viable frente al turismo tradicional.
- Opciones abiertas para registro de empresas turísticas.

Fuente: Elaboración propia (2025)

El análisis de la Tabla 1, revela que la localidad posee un potencial intrínseco de alto valor, sustentado en la calidad de sus paisajes naturales y una infraestructura base de acceso y alojamiento que facilita la operatividad de la "Ruta Ecoturística". No obstante, se evidencia una brecha crítica entre la riqueza del recurso y su gestión institucional; las debilidades internas, como la deficiencia en seguridad, salud y señalización, actúan como barreras que limitan la transformación del atractivo en un producto turístico competitivo. A pesar de las amenazas macroeconómicas inflacionarias, el reconocimiento internacional del Parque Nacional Henri Pittier y el respaldo gubernamental al ecoturismo ofrecen una ventana de oportunidad estratégica. Por tanto, el éxito del modelo dependerá de mitigar las carencias tecnológicas y de servicios asistenciales para capitalizar las ventajas comparativas frente al turismo convencional, garantizando una experiencia integral y segura para el visitante.

4.3. Fase III: Diseño de la Ruta y Bases Operativas

La propuesta de la ruta turística se estructura bajo un marco filosófico riguroso, cuya Misión es incentivar el turismo rural con énfasis en la conservación ecológica y la educación. Su Visión busca establecer la ruta como una opción líder, socialmente responsable, productiva y de alta calidad, cimentada en Valores éticos como el Amor, la Cultura Ecológica Colectiva y la Corresponsabilidad Ciudadana. Operativamente, el diseño integra un inventario exhaustivo de atractivos tanto culturales (como la Maestranza y el Museo Aeronáutico) como naturales (Estación Biológica y Sendero Andrew Field). El Itinerario planifica meticulosamente la experiencia de 08:00 a 12:30, incluyendo traslado desde Maracay, visita guiada a la Estación Biológica, recorrido

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

interpretativo y una actividad de meditación, asegurando una vivencia de alto valor educativo y sustentable. Ver Figura 2.

Figura 2.

Modelo de gestión ecoturística para el desarrollo sustentable del turismo agroecológico en el Parque Henri Pittier

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

5. Discusión

El Modelo de Gestión Ecoturística propuesto para el Parque Nacional Henri Pittier, ilustrado en la Figura 1, cumple el objetivo de impulsar el desarrollo sustentable del turismo agroecológico, tal como lo enfatizan Paredes et al. (2023). La estructura del modelo, cimentada en la Gobernanza Participativa y la Sostenibilidad Ambiental y Productiva, se valida al abordar directamente las debilidades del FODA, como la poca participación local y la necesidad de tecnología. Además, se triangula con los principios del Modelo Metodológico Participativo (Lares-Jiménez et al., 2025), asegurando que la propuesta emerja de las condiciones y percepciones reales de Rancho Grande.

En primer lugar, la inclusión del eje de Gobernanza Participativa mediante la Coordinación Interinstitucional es crucial, ya que subsana el déficit de la poca participación gubernamental y la debilidad de seguridad, un hallazgo clave del diagnóstico. Por consiguiente, el enfoque se alinea con la perspectiva de Castro-Rico et al. (2025) y Lanchimba-Ulcuango (2021), sobre la importancia del ecoturismo participativo y el desarrollo rural comunitario como pilares de gestión. No obstante, este componente también implica un aporte significativo al crear lazos formales que distribuyan la responsabilidad de la seguridad y el manejo, mitigando así una de las principales amenazas internas identificadas en la matriz FODA.

A continuación, la estrategia operativa de la Sostenibilidad Ambiental y Productiva se manifiesta en el fomento de la Agroecología, resolviendo la necesidad de un modelo resiliente y de autogestión económica. Por lo tanto, al dar prioridad a la contratación de talento local y al reparto equitativo de ingresos, el modelo trasciende la simple oferta turística. De esta forma, se vincula directamente con la visión de Fernández (2025a), quien resalta al turismo agroecológico como un emprendimiento sostenible y un modelo de negocio emergente. En contraste con la dependencia del turismo tradicional, esta

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

visión promueve la inclusión social como implican Castellanos-Rodríguez (2025) y Guzmán-Álvarez & Rodríguez-Espinosa (2025).

Así mismo, el eje de Desarrollo Socioeconómico Comunitario y la Certificación de productos agroecológicos abordan la amenaza de la baja demanda turística al apalancarse en el reconocimiento internacional del Parque. Es decir, la estrategia de usar plataformas digitales no solo solventa la debilidad de la falta de tecnología, sino que maximiza la oportunidad del renombre global del Henri Pittier. Además, el énfasis en la certificación eleva la calidad del producto, un factor fundamental para la competitividad según Huertas-López (2020), y refuerza el valor educativo y conservacionista de la ruta diseñado en la Fase III.

Por último, la implicación más trascendente del modelo es su capacidad de integrar una visión holística que, como defiende Arrieta-García (2019), transforma las debilidades en oportunidades de sostenibilidad. De este modo, la propuesta no se limita a ser una "ruta ecoturística", sino un marco de gestión integral que promueve la conservación (Fernández, 2025b), el emprendimiento (Pacheco-Higuera, 2023) y el fortalecimiento social (Ramírez, 2023).

En síntesis, el modelo de gestión propuesto para el Parque Henri Pittier garantiza el desarrollo sustentable del turismo agroecológico al triangular el diagnóstico FODA con los principios del Modelo Metodológico Participativo (Lares-Jiménez et al., 2025). La Gobernanza Participativa y la Coordinación Interinstitucional abordan la debilidad de seguridad y promueven el ecoturismo comunitario (Castro-Rico et al., 2025). Asimismo, el eje de Desarrollo Socioeconómico Comunitario, centrado en la Agroecología y la certificación, asegura la autogestión económica, alinea la propuesta con los emprendimientos sostenibles (Fernández, 2025a) y transforma las debilidades internas en oportunidades de resiliencia.

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

6. Conclusiones

El modelo de gestión propuesto para el Parque Nacional Henri Pittier se constituye como un instrumento integral y resiliente para el desarrollo sustentable del turismo agroecológico. Su viabilidad reside en la articulación de tres ejes estratégicos: Gobernanza Participativa, Sostenibilidad Ambiental y Productiva, y Desarrollo Socioeconómico Comunitario. Mediante esta estructura, las debilidades diagnosticadas inseguridad, baja participación y brecha tecnológica, se transforman en acciones concretas: comités interinstitucionales, agroecología como base económica y el uso de plataformas digitales para proyectar el renombre internacional del Parque.

Más allá del flujo turístico, la implementación de este esquema ofrece beneficios tangibles mediante una estructura de autogestión económica que genera ingresos equitativos y reduce la vulnerabilidad ante crisis externas. Asimismo, el modelo prioriza la sensibilización continua, elevando el valor educativo de la Ruta Ecoturística Rancho Grande. Esto asegura que la actividad opere bajo un marco de corresponsabilidad ciudadana, armonizando el aprovechamiento del atractivo con la preservación de su biodiversidad.

Bajo esta premisa, se insta a las autoridades locales, a INPARQUES y a la comunidad organizada a formalizar este modelo, priorizando la ejecución inmediata de sus estrategias operativas. Es imperativo establecer mecanismos de coordinación para fortalecer la seguridad y señalización, además de agilizar la certificación de productos agroecológicos. Este enfoque consolidará al Henri Pittier como un referente de turismo socialmente responsable, demostrando que la conservación y el desarrollo económico son procesos simbióticos en los ecosistemas venezolanos.

7. Referencias:

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

- Arrieta-García, M. M. (2019). *Modelo de estrategia de sostenibilidad para reservas naturales privadas. Estudio de casos en el cantón de San Ramón, Alajuela, Costa Rica. 2018-2019* [Tesis de maestría, Universidad de Costa Rica]. Repositorio Kímuk. <https://hdl.handle.net/10669/79112>
- Castro-Rico, M. A., Escobar Rodríguez, J. H., Gutiérrez, D. P., & Otalora, F. C. (2025). Ecoturismo participativo y emprendimiento comunitario: Estudio comparativo en Cusco, Arequipa, Salento y San José del Guaviare. *Punto de Vista*, 16(23), 16. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10448009>
- Castellanos-Rodríguez, J. S. (2025). *Buenas Prácticas del Agroturismo para el Fortalecimiento del Tejido Social y la Conservación de la Biodiversidad* [Trabajo de grado de especialización, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional UNAL. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/88792>
- Fernández, A. J. (2025a). Modelos de negocio emergentes en el turismo agroecológico: el papel de las políticas públicas en la promoción de la sostenibilidad. *Cooperativismo & Desarrollo*, 33(131), 1-20. <https://doi.org/10.16925/2382-4220.2025.01.09>
- Fernández, A. J. (2025b). Rutas y Biodiversidad en Chiquimbuy: Potencial Turístico Agroecológico para Senderismo de aventura Cascada la Grullas, Barinas, Venezuela. *Región Científica*, 4(2). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10327894>
- Fernández, A. J. (2024). Turismo agroecológico como emprendimiento sostenible desde los territorios rurales. *Cooperativismo & Desarrollo*, 32(129), 1-31. <https://doi.org/10.16925/2382-4220.2024.02.07>
- Fernández, Y. F., & Moreno Larios, E. de J. (2023). *Propuesta de estrategias de desarrollo de agroecoturismo, en la finca Isla Verde, El Cuá, municipio de Jinotega*

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

durante el periodo febrero-mayo 2023. [Tesis de licenciatura, Universidad de Ciencias Comerciales]. Repositorio Institucional UCC.

<http://repositorio.ucc.edu.ni/id/eprint/1153>

Guzmán-Álvarez, D. P., & Rodríguez-Espinosa, H. H. (2025). Circuitos agroecoturísticos de paz mediante SIG: el caso de Dabeiba y Arboletes, Antioquia (Colombia). *Equidad Y Desarrollo*, 47. <https://doi.org/10.19052/eq.vol1.iss47.5217>

Huertas-López, T. E. (2020). *Modelo de Gestión para el Turismo Rural en el Cantón Mocha, provincia de Tungurahua – Ecuador*. [Tesis doctoral, Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos]. Repositorio Institucional UMCC.

<http://rein.umcc.cu/handle/123456789/9>

Lanchimba-Ulcuango, B. P. (2021). *Propuesta de un modelo de gestión orientado al desarrollo del turismo rural comunitario en Cuniburo, parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia de Pichincha*. [Tesis de grado, Universidad Técnica de Cotopaxi]. Repositorio Institucional UTC.

<http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/7793>

Lares-Jiménez, N. O. L., Fernández, A. J., Gutiérrez Mendoza, I. S., & Díaz de Montes de Oca, M. E. (2025). Modelo metodológico participativo para el diseño de productos turísticos agroecológicos sostenibles en los llanos Barinas, Venezuela. *El Higo Revista Científica*, 15(1), 64–84. <https://ribuni.uni.edu.ni/6609/1/Art.%2B5%2B.pdf>

Paredes, M. del V., Cáceres-Montilla, B. M., & Fernández, A. J. (2023). Turismo agroecológico como modelo sostenible en las comunidades. *Revista De Investigación Cañetana*, 2(1), 15–25. <https://doi.org/10.60091/d8388749>

Pacheco-Higuera, R. (2023). *Propuesta para una empresa agro - ecoturística en la finca El Carmen, municipio de Paipa, departamento de Boyacá* [Proyecto aplicado de

Escandalar Investigativa Revista Científica

Vol. 3, Núm. (1), Enero - Diciembre (2022)

Depósito Legal: BA2021000019

Artículo Original 25-TUR-003

Área de Conocimiento: Turismo Agroecológico y Desarrollo Rural

Enlace: <http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/resi>

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

maestría, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD]. Repositorio UNAD.

<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59295>

Ramírez-Castro, J. A. (2023). *Relaciones entre la agrobiodiversidad, medida a través de la Estructura Agroecológica Principal potencial y el producto turístico en fincas de Granada, Meta* [Trabajo de grado de maestría, Universidad Nacional de Colombia].

Repositorio Institucional UNAL. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/84380>

Sánchez-Guanopatín, M. E. (2023a). *“Incidencia del desarrollo sostenible en la Implementación de proyectos Ecoturísticos; caso finca Agroturística los siete chorros; Cantón Pillaro”* [Tesis de maestría, Universidad Técnica de Cotopaxi].

Repositorio Institucional UTC. <http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/10458>

Sánchez-Salazar, J. P. (2023b). *Diseño del producto turístico “Escuela Agroecológica Los Genaros”* [Proyecto de grado, Universidad Tecnológica de Pereira]. Repositorio

Institucional UTP. <https://repositorio.utp.edu.co/handle/11059/17855>

Tovar-Rodríguez, A. P., Herrera, A. E., Santos Díaz, D., & Méndez Molano, J. (2025). Fortalecimiento del turismo sostenible en sibaté: Análisis de estrategias y referentes internacionales. *Sapiens International Multidisciplinary Journal*, 2(3), e-23001.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10304560>

Vélez-Falcones, A.C.; Vergara Cevallos, D.A. y Pérez Plaza, J.G.: Una propuesta de modelo de gestión para el desarrollo del turismo agroecológico. *Revista Internacional de Turismo, Empresa y Territorio*, 8 (1), 47-60.

<https://doi.org/10.16321/riturem.v8i1.16321>

Conflicto de interés:

Los autores declaran que no existen conflictos de interés de naturaleza alguna como parte de la presente investigación.

222

Escandalar Investigativa Revista Científica

Vol. 3, Núm. (1), Enero - Diciembre (2022)

Depósito Legal: BA2021000019

Artículo Original 25-TUR-003

Área de Conocimiento: Turismo Agroecológico y Desarrollo Rural

Enlace: <http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/resi>

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

Fuente de financiamiento:

La autora financió completamente la investigación.

Contribución de autoría:

Yennys Alvorada Olivares: Lideró la idea inicial, el diseño metodológico y la recolección de la información en campo. Además, Conceptualización, Metodología, Investigación (recolección de datos cualitativos), Gestión de datos y Redacción - preparación del borrador original.

Eliana del Valle Salazar Uzcátegui: Se encargó de procesar el análisis cualitativo, asegurar la validez de los hallazgos y la edición crítica. Análisis formal (codificación y categorización cualitativa), Validación, Visualización y Redacción - revisión y edición.

Alfonso José Fernández: Coordinó la ejecución del proyecto, supervisó los avances y gestionó las herramientas tecnológicas necesarias. Supervisión, Administración del proyecto, Recursos, Software (apoyo en herramientas de análisis cualitativo) y Redacción - revisión y edición.

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

Semblanza del Autor (a)

Yennys Alvorada Olivares, profesional multidisciplinaria con formación en ingeniería agrónoma, derecho, doctorado en ciencias de la educación y doctorado en gerencia. Amplia experiencia en docencia, investigación y gestión académica en el área universitaria. Autora de libros y artículos científicos, con trayectoria en proyectos ambientales, líneas de investigación y coordinación de programas de postgrado.

Eliana del Valle Salazar Uzcátegui, profesional integral, licenciada en administración de turismo, magister en gerencia ambiental y doctora en innovaciones educativas. Posee experiencia en gestión estratégica y liderazgo de alto nivel. Especialista en turismo, gerencia y desarrollo sostenible, con sólida capacidad para dirigir equipos, coordinar proyectos y generar soluciones innovadoras en entornos organizacionales complejos.

Alfonso José Fernández, profesional transdisciplinario con formación en Licenciatura en Turismo Agroecológico (Suma Cum Laude) y Magíster en Docencia Universitaria por la UNELLEZ. Actualmente cursa la Maestría en Planificación Turística (UNEFM). Labora en el INCES y es investigador activo en los grupos VENTURAGRO y RETTURAGRO de la UNELLEZ, donde destaca por su labor en creación intelectual y docencia. Coordinador de AVEA CIAEHT.

©2026 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia utiliza Open Journal Systems 3.2.1.1, que es un gestor de revistas de acceso abierto y un software desarrollado, financiado y distribuido de forma gratuita por el proyecto [Public Knowledge Project](http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/resi/about/aboutThisPublishingSystem) sujeto a la Licencia General Pública de GNU. (<http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/resi/about/aboutThisPublishingSystem>).